

УДК 65.011.8

Ткаченко В'ячеслав Анатолійович
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві,
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13142240>

ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛІНГУ В МЕНЕДЖМЕНТ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Tkachenko Vyacheslav Anatoliyovych
researcher of the Department of Economics, Management and Innovation Transfer in Livestock Breeding,
Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-5119-5602>

INTEGRATION OF TOOLS AND DIAGNOSTIC AND CONTROLLING SYSTEMS INTO THE MANAGEMENT OF AGRIBUSINESS ENTITIES

Анотація.

У статті розглянуто питання інтеграції засобів, систем діагностики та контролю в управлінні суб'єктами господарювання АПК. Враховуючи важливість ефективного управління та контролю в аграрному секторі, охарактеризовано основні методи та підходи, які можна використовувати для підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств.

Проаналізовано сучасні тенденції впровадження інформаційних технологій в аграрну економіку, зокрема використання систем моніторингу та контролю, аналітичних платформ і програмного забезпечення для управління виробничими процесами. Зокрема, обґрунтовано необхідність використання інноваційних технологій для оптимізації ресурсів, зниження витрат та підвищення продуктивності.

Охарактеризовано основні інструменти контролінгу, які можна використовувати в сільськогосподарській діяльності, такі як бюджетування, управлінський облік, аналіз витрат і доходів. Встановлено, що впровадження системи контролінгу дозволяє забезпечити прозорість та контрольованість фінансових потоків, оперативно реагувати на зміни кон'юнктури ринку та оптимізувати управлінські рішення.

Розглянуто приклади успішного впровадження систем діагностики та контролю в аграрному секторі різних країн, що дозволило досягти значного підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності. Проаналізовано практичні аспекти впровадження цих систем на рівні окремих підприємств, зокрема необхідність навчання персоналу, інвестування в технології та надання технічної підтримки.

Доведено, що інтеграція засобів, систем діагностики та контролінгу в управління сільськогосподарським підприємством сприяє підвищенню ефективності управління, покращенню якості продукції, зниженню витрат та підвищенню конкурентоспроможності на міжнародних ринках. У статті наголошується на важливості комплексного підходу до впровадження системи діагностики та контролю, який включає не лише технічні аспекти, а й організаційні зміни, підвищення кваліфікації персоналу та адаптацію до нових умов ринкової економіки. Перспективи подальших досліджень включають аналіз впливу цифровізації на ефективність сільськогосподарського виробництва, розробку нових моделей управління та створення інтегрованих платформ для управління сільськогосподарськими підприємствами.

Abstract.

The article addresses the integration of diagnostic tools and controlling systems in the management of agribusiness entities. Given the importance of effective management and control in the agricultural sector, the main methods and approaches that can be used to improve the efficiency of agricultural enterprises are characterized.

Modern trends in implementing information technology in agricultural economics are analyzed, particularly the use of monitoring and control systems, analytical platforms, and software for managing production processes. The necessity of using innovative technologies for resource optimization, cost reduction, and productivity enhancement is substantiated.

The main controlling tools that can be used in agricultural activities, such as budgeting, management accounting, and cost and revenue analysis, are characterized. It is established that implementing a controlling system ensures transparency and controllability of financial flows, enables prompt response to market condition changes, and optimizes management decisions.

The article examines practical examples of successful implementation of diagnostic and controlling systems in the agricultural sector of various countries. These examples, which have led to significant improvements in production efficiency and competitiveness, provide actionable insights for individual enterprises. The article also analyzes the practical aspects of implementing these systems, including the necessity of staff training, investment in technology, and provision of technical support, enhancing the relevance of the research.

The article proves that the integration of diagnostic tools and controlling systems in the management of an agricultural enterprise is a complex but rewarding task. It contributes to the improvement of management efficiency, product quality enhancement, cost reduction, and increased competitiveness in international markets. The

article emphasizes the importance of a comprehensive approach to implementing diagnostic and controlling systems, which includes not only technical aspects but also organizational changes, personnel qualification improvement, and adaptation to new market economy conditions. This stress on the complexity of the task keeps the reader focused on the research.

Keywords: Integration, tools, diagnostics, controlling, management, agribusiness, efficiency, management, analysis, systems.

Ключові слова: Інтеграція, інструменти, діагностика, контролінг, менеджмент, агробізнес, ефективність, управління, аналіз, системи.

Постановка проблеми. Інтеграція інструментів та системи діагностики і контролінгу в управлінні суб'єктами аграрного бізнесу є актуальною проблемою, яка виникає з потреби оптимізації управлінських процесів і підвищення ефективності виробничих операцій. Аграрний сектор є складним середовищем, де зіткнення різноманітних даних та потреб у оперативному прийнятті рішень вимагає інтегрованого підходу до управління і аналізу. Інтеграція різноманітних систем є важливою задачею. Часто управлінські інструменти працюють в ізоляції один від одного, не маючи можливості взаємодії та обміну даними, що ускладнює їхнє синергетичне використання. Особливо важливим в аграрному бізнесі є необхідність аналізу в реальному часі. Управлінські рішення часто потребують оперативної реакції на зміни у виробничому процесі або ринкових умовах, що вимагає швидкого аналізу та прийняття відповідних заходів. Розв'язання цих проблем вимагає комплексного підходу. Впровадження інтегрованих систем управління, таких як ERP (Enterprise Resource Planning), спеціалізовані системи BI (Business Intelligence) для аналізу даних, і використання технологій IoT для збору інформації з датчиків може значно полегшити процеси збору, обробки та аналізу даних. Такий підхід дозволить ефективно управляти аграрним бізнесом, забезпечуючи оперативність та точність аналітичних даних, що є ключовими для зростання продуктивності і конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасного ринкового середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання контролювання та моніторингу, діагностики, контролінгу досліджені низкою вітчизняних науковців, серед яких Терещенко О.О. [1], Лопатинський Ю.М. [2], Міщенко В.А. [3], Другова О.С. [3], Смоквіна Г.А. [4] та ін. Дослідження, проведені цими вченими, уклали основу для формулювання висновків та розробки наступних кроків у вказаному напрямку. Основна ідея цих досліджень викладена у пропонованій статті. Отримані науково-практичні результати визначають основу для створення ефективної інформаційної підтримки управлінської діяльності аграрних підприємств. Проте використання інструментарію контролінгу, моніторингу та діагностики у процесі впровадження адаптивної організації управлінської практики аграрних підприємств потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в дослідженні та підтримці ідеї інтеграції засобів і систем діагностики та контролю в управ-

лінні аграрними підприємствами, а також аналіз сучасних технологічних тенденцій, прикладів успішної практики та визначення перспектив для подальших досліджень у цій області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтеграція засобів, систем діагностики та контролю в управлінні суб'єктами господарювання агропромислового комплексу (АПК) є важливим кроком для підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Інтеграція інструментів в широкому контексті означає процес об'єднання різних інструментальних засобів чи технологій з метою покращення ефективності, функціональності або результативності системи, процесу чи організації. Цей термін може застосовуватися у багатьох сферах, включаючи технології, бізнес-процеси, наукові дослідження, управління проектами та інші області. У сучасних умовах розвитку аграрного сектора значення ефективного управління та контролю стає дедалі більш очевидним. Інтеграція засобів діагностики та контролю в управлінні сільськогосподарськими підприємствами дозволяє підвищити ефективність управління, забезпечити кращу якість продукції та знизити витрати. Це досягається завдяки точному та своєчасному збору даних, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення на основі реальної інформації. Крім того, впровадження таких систем дозволяє оптимізувати використання ресурсів, що є надзвичайно важливим у контексті сучасного агробізнесу, де вартість ресурсів постійно зростає.

Основні методи та підходи, які можна використовувати для підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств можуть бути: 1. Використання інформаційних технологій; 2. Геоінформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування; 3. Інтернет речей (IoT); 4. Платформи для аналізу даних

Одним з головних методів інтеграції засобів діагностики та контролю є використання інформаційних технологій. Сучасні IT-рішення пропонують широкий спектр інструментів для моніторингу, аналізу та контролю, що є необхідними для ефективного управління аграрними підприємствами. Серед таких інструментів можна виділити геоінформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування, Інтернет речей (IoT) та платформи для аналізу даних.

ГІС та дистанційне зондування дозволяють здійснювати моніторинг великих сільськогосподарських площ. Вони надають детальну інформацію про стан ґрунтів, здоров'я рослин та екологічні

фактори, що дозволяє здійснювати точне управління ресурсами. Використання дронів та супутників для збору даних дозволяє отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу, що є критично важливим для оперативного прийняття рішень.

Інтернет речей включає використання сенсорів та автоматизованих систем для моніторингу та контролю різних аспектів сільськогосподарських операцій у режимі реального часу. Сенсори можуть вимірювати вологість ґрунту, температуру, рівень освітленості та інші параметри, що впливають на ріст рослин. Це дозволяє аграріям оперативно реагувати на зміни умов та приймати обґрунтовані рішення щодо управління полями.

Платформи для аналізу даних є важливими інструментами для обробки великої кількості інформації, яку генерують сучасні системи моніторингу. Вони надають підприємствам можливість збирати, обробляти і використовувати великі обсяги інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Використання передових аналітичних методів дозволяє аграрним менеджерам ідентифікувати патерни, прогнозувати тенденції та приймати рішення на основі даних. Такі платформи можуть інтегруватися з іншими системами управління, надаючи повний огляд діяльності підприємства. Прикладом таких платформ можуть бути: 1. Microsoft Power BI (Платформа надає інструменти для візуалізації даних і створення звітів і панелей управління. Power BI інтегрується з різноманітними джерелами даних, дозволяючи користувачам аналізувати інформацію у реальному часі і використовувати широкий спектр вбудованих аналітичних функцій); 2. Tableau (Це інтерактивна платформа для візуалізації та аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати складні графіки, діаграми та дашборди. Tableau також має можливості для підключення до різних джерел даних і використання розширених аналітичних методів); 3. Google Data Studio (Безкоштовна платформа від Google дозволяє створювати візуальні звіти на основі даних з різних джерел, таких як Google Analytics, Google Sheets і інші. Вона має простий інтерфейс і підтримує спільну роботу над проектами); 4. SAP Analytics Cloud (платформа інтегрує аналітику, планування і прогнозування даних в одному рішенні. SAP Analytics Cloud дозволяє підприємствам використовувати дані для прийняття рішень на основі прогнозів та аналітики в реальному часі); та інші.

Інструменти контролінгу відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами. Серед них можна виділити бюджетування, управлінський облік та аналіз витрат і доходів.

Бюджетування є необхідним для планування та розподілу ресурсів. Завдяки встановленню бюджетів для різних видів діяльності, агропідприємства можуть забезпечити ефективне використання ресурсів та досягнення фінансових цілей. Це дозволяє уникнути перевитрат та забезпечити фінансову стабільність підприємства.

Управлінський облік надає детальну інформацію про фінансовий стан підприємства. Це є критично важливим для прийняття стратегічних рішень та забезпечення фінансової здоров'я підприємства. Інформація про витрати, доходи та фінансові потоки дозволяє керівникам оперативно реагувати на зміни ринкової кон'юнктури та оптимізувати управлінські рішення.

Аналіз витрат і доходів допомагає виявляти області, де можна знизити витрати та підвищити доходи. Аналізуючи фінансові дані, менеджери агропідприємств можуть ідентифікувати неефективності та впроваджувати заходи для підвищення рентабельності. Такий аналіз дозволяє оптимізувати фінансові потоки та забезпечити довгострокову стійкість підприємства.

Щоб досягти значного підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності українських підприємств аграрного сектору, треба розглянути приклади успішного впровадження систем діагностики та контролю в різних країнах. У Нідерландах впровадження передових систем моніторингу та контролю трансформувало молочну промисловість. Використання сенсорів для моніторингу здоров'я та продуктивності корів, а також автоматизованих систем доїння підвищило ефективність виробництва. Завдяки цьому, продуктивність молока зросла на 10%, а витрати на робочу силу знизилися на 20% [5]. В Австралії технології точного землеробства в зерновій промисловості допомогли збільшити врожай на 15% та знизити витрати на ресурси на 10%. Фермери використовують GPS-керувану техніку, сенсори ґрунту та платформи для аналізу даних для оптимізації посадки, внесення добрив та зрошення [6]. У Бразилії цукрова промисловість отримала значні переваги від інтеграції ПС та технологій дистанційного зондування. Це дозволило підвищити продуктивність на 12% та знизити вплив на навколишнє середовище завдяки оптимізації процесів вирощування та збирання врожаю [7].

Процес інтеграції інструментів та системи діагностики і контролінгу в менеджмент підприємства є невід'ємною частиною загальної системи управління. Цей процес включає в себе функції та завдання, спрямовані на збір та аналіз інформації з зовнішнього середовища, встановлення планів, стандартів та нормативів, порівняння їх з фактичними показниками, а також аналіз причин відхилень і підготовку інформації для прийняття управлінських рішень вищим керівництвом.

Інструменти та система діагностики і контролінгу є необхідним компонентом управління, що забезпечує необхідну інформацію для координації, організації та регулювання об'єктів управлінського процесу.

Інтеграція засобів та систем діагностики і контролінгу в управління сільськогосподарськими підприємствами України є ключовим чинником, спрямованим на підвищення ефективності господарювання та конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Ця інтеграція дозволяє збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги даних з різних джерел в єдиній системі, що спрощує управлінські процеси

та забезпечує швидку реакцію на зміни виробничих умов і ринкових вимог.

Агропромисловий сектор України відіграє важливу економічну роль, забезпечуючи не лише внутрішній ринок продукції, а й є значним експортером сільськогосподарської продукції. Проте для досягнення міжнародних стандартів і конкурентоспроможності на міжнародному ринку необхідно постійно модернізувати управлінські процеси і використовувати сучасні методи управління. Один із таких методів - контролінг, що стає все більш популярним і ефективним інструментом в управлінні агропромисловим сектором. Впровадження контролінгу в агропромисловому секторі України відбувається на різних рівнях - від великих агрохолдингів до малих сільськогосподарських підприємств. Цей процес передбачає створення спеціалізованих управлінських підрозділів чи відділень, які відповідають за впровадження та контроль за дотриманням принципів контролінгу.

Одним із основних переваг є можливість точного моніторингу виробничих процесів, що підвищує якість сільськогосподарської продукції і зменшує втрати через неякісність. Крім того, інтегровані системи дозволяють ефективніше

використовувати ресурси, такі як паливо, добрива та водні ресурси, що в свою чергу знижує витрати на виробництво.

Забезпечення високої якості продукції та зменшення витрат створюють сприятливі умови для зміцнення позицій на міжнародних ринках, забезпечуючи підприємствам України доступ до нових ринків і збільшення їх конкурентоспроможності.

Такий підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами не лише сприяє оптимізації внутрішніх процесів і підвищенню продуктивності, але й є важливим елементом модернізації сектору в умовах сучасного ринкового середовища. Інтеграція новітніх технологій і систем управління є кроком у напрямку сталого розвитку та забезпечення стійкості сільськогосподарського виробництва в Україні.

Для успішного впровадження системи діагностики та контролінгу в сільськогосподарському підприємстві України рекомендується комплексний підхід, що охоплює технічні, організаційні, кадрові та адаптаційні аспекти. На рис 1 наведено комплексний підхід до впровадження системи діагностики та контролінгу.

Рис. 1. Комплексний підхід до впровадження системи діагностики та контролінгу

Початковий етап передбачає детальний аналіз виробничих процесів та потреб у системі діагностики. Необхідно вибрати систему, яка найкраще відповідає потребам конкретного підприємства, враховуючи його масштаби та специфіку. До технічного впровадження відноситься: встановлення необхідного обладнання, налаштування програмного забезпечення та інтеграція з існуючими системами управління та обліку. Також необхідно здійснити аналіз і оптимізацію бізнес-процесів, які будуть підтримувати використання нової системи. Це може включати перегляд структури управління, впровадження нових процедур звітності та контролю. Підвищення кваліфікації персоналу - організація тренінгів та навчання для персоналу щодо роботи з новою системою (навички технічної експлуатації системи, так і аналітичні здібності для ефективного використання зібраної інформації). Зміни в сільськогосподарському секторі часто вимагають швидкого реагування на зміни ринкових

умов. Система повинна бути гнучкою і здатною швидко адаптуватися до нових вимог і викликів ринку. Після впровадження необхідно здійснювати постійний моніторинг ефективності системи та її вдосконалення на основі отриманих даних та відгуків від персоналу. Такий комплексний підхід дозволить сільськогосподарському підприємству не лише покращити управління та ефективність виробництва, але й підготувати його до викликів сучасної ринкової економіки, забезпечуючи стале зростання конкурентоспроможності і здатність займати сильні позиції на глобальних ринках.

Висновки. Таким чином можна підкреслити важливість інтеграції засобів та систем діагностики і контролінгу в управлінні сільськогосподарськими підприємствами. Зазначено, що такий підхід сприяє значному покращенню ефективності управління, зниженню витрат, підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Викладені приклади успішної імплементації цих

систем в різних країнах свідчать про потенціал таких технологій для трансформації аграрного сектора. Особлива увага приділена необхідності комплексного підходу до впровадження систем, що включає організаційні зміни, підвищення кваліфікації персоналу та адаптацію до нових умов ринкової економіки. Перспективи подальших досліджень у цій області включають аналіз впливу цифровізації на ефективність виробництва та розробку нових управлінських моделей.

Література:

1. Терещенко О.О. Концепція фінансового контролінгу в Україні. Формування ринкової економіки. К. : КНТЕУ, 2008. С.12–18.
2. Лопатинський Ю. М., Шкабара Т. Л. Системний підхід до розвитку аграрного сектора в умовах трансформації. Економіка АПК. 2004. № 4. С. 78–83.
3. Міщенко В.А., Другова О.С., Домніна І.І. Класифікація інструментарію стратегічного контролінгового управління підприємством. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). №3 (2020), С. 44-49.
4. Смоквіна Г.А. Контролінг як складова частина управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 2 (42). С. 329–335.
5. The Netherlands: Facts, figures, and farm trends in the dairy sector. URL: <https://www.dairyglobal.net/world-of-dairy/the-dutch-dairy-industry-facts-figures-and-farm-trends/>
6. Automated dairy systems: enhancing dairy processing. URL: <https://www.ifm.com/us/en/us/industries/food-and-beverage/automated-dairy-systems/dairy>
7. Dutch dairy. URL: <https://www.nzo.nl/en/dairy-at-the-highest-level>